

ТАЛАБАЛАРДА ИНДИВИДУАЛ ЁНДАШУВ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР ОРҚАЛИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК ТАЪСИР ОМИЛЛАРИ

О.Т.Абдуғаниев

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти Илмий котиби
п.ф.б.ф.ф.д.(PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502763>

***Аннотация.** Мазкур мақолада хларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантириш мазмун-моҳияти, жамият ҳаётининг маънавий-маърифий фаолияти, интеллектуал салоҳиятли баркамол ёш-авлодни тарбиялаш, узлуксиз таълим тизимида миллий зояга доир билим ва тафаккурини юксалтириш шунингдек, уларнинг умуминсоний қадриятлар, меҳр-мурувват, бағрикенглик, ватанпарварлик, садоқат каби юксак инсоний фазилатларни ривожлантиришнинг педагогик таъсир воситалари орқали ёритилган.*

***Калим сўзлар:** миллий ўзликни англаш, ташаббускорлик, ижтимоий – профессионаллик, баркамоллик, компетентлик, ислоҳот, маънавий-ахлоқий фазилатлар.*

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёев 2023 йил 1 феврал куни Андижон вилоятига ташрифи чоғида ёшлар масаласига тўхталар экан, “касб эгалламай ўқишни битирганлар ҳаётда қийналади, иш тополмайди. Кимнинг кўлида ҳунари бўлиб, чет тилини билса, йўли очиқ. Сизларда шундай имконият бор. Ўзингизни қийнаб, кунт билан билим олинг, ҳунар ўрганинг. Қарорлар, саъй – ҳаракатлар қачон натижа беради? Мутахассис зўр бўлса. Мамлакатимизнинг энг катта-бойлиги – ёшлар” деган эди, ушбу ташаббусларининг мазмунида ҳам олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган ёш-авлодни маънавий баркамол шахс сифатида тарбиялаш ҳамда келажак авлоднинг етук кадрлари бўлиб рақобат майдонига чиқиши педагоглар олдида турган энг муҳим муаммодир.

Ота – она оиланинг асоси бўлса фарзанд унинг устунидир, шунинг учун ҳам оила ҳақида тўхталганда аввало, оилада ҳаётнинг давомийлигини таминлашда фарзанд деган улуғ неъмат борлигини унутмаслик лозим. Оила шундай маконки, унда этник маданият, урф-одат, ахлоқий-маънавий қадриятлар сақланади ва ривожлантирилади, жамият тараққиётини белгиловчи иқтисодий ва маънавий ҳаёт пойдевори қўйилади ҳамда мустаҳкамланади. Оиланинг жамиятда тутган ўрни ниҳоятда муҳимдир. Фарзандлар дастлабки тарбияни оилада оладилар, уларнинг одоб-ахлоқи, дунёқараши оилада шаклланади. Ота-она ўз фарзандининг келажакда комил инсон бўлиб вояга етишини хоҳлайди, шунинг учун ҳам улар тарбияда аввало уларнинг тарбиясига алоҳида ёндашув талаб этади.

Жумладан, оилада фарзанда тарбияси ҳақида гап кетганда, Абу Лайс Самарқандий “Бўстон ул-орифийн” асарида тарбия ва тарбиялашнинг маъносини таърифлаб: “Эй ўғил, фарзандларингни тарбиялашдан олдин ўзингни тарбияла, тарбия кўрган оилада баодоб, яхши фазилатли, билимли одам вояга етади”, - деган эди. Шарқ алломаларининг

қарашаларида маънавий-баркамол инсонни тарбиялаш учун тарбия нақадар зарурлигини, унинг моҳияти ва мазмунини асослаб берганлар. Масалан, Маҳмуд Қошғарийнинг “Девону луғотит турк”, Юсуф Хос Хожибнинг “Кутадғу билиг”, Аҳмад Югнакийнинг “Хибат ул ҳақойиқ”, Абу Райҳон Берунийнинг ҳикматлари, ибн Синонинг “Тадбир-ал-манозил”, Алишер Навоийнинг “Махбуб ул-қулуб”, Хусайн Воиз Кошифийнинг “Ахлоқи мухсиний” ва бошқа асарларида фарзанд ота-онанинг бахти, унинг тўғри тарбияланиши жамиятнинг, балки, миллатнинг ҳам таянчи ва суянчига айланиши муҳим ўирин эгаллайди.

Республикамиз олимлари ушбу масаланинг асосий жиҳатларига тўхталар экан, Академик Х.Ибраимов муаллифлигида ёзилган ота-она мураббий номли услубий қўлланмада “беш дақиқаннинг баҳоси” деган мазмунда бола тарбиясига тўхталар экан, шундай такидлайди: “Бунга беш дақиқа вақт кетади. Бу беш дақиқа жуда қиммат туради. Мана шу беш дақиқа балки қанчалар фарзандларимизни жиноятдан, хиёнатдан сақлаб қолар? Тарбия усулларини билмайдиган нодон она бир умр жавраб, боласини ўзидан бегоналаштириб, натижага эришмай ўтади. Бир умр “Болам қаерда, нима қиляпти экан-а?”, деган хавотирда яшайди. Чунки боласидан кўнгли тўқ эмас. Чунки ўргатмаган. Оқила она эса ана шу беш дақиқани олтин дақиқаларга айлантиради. Кафолатли натижага эришиб, бир умр хотиржам яшайди. Чунки ҳеч бир бола ёмон бўлиб туғилмайди. Ёмон бўлишига биз – катталар айбдоримиз. Аниқроғи - бизнинг тарбия усулларини билмаслигимиз ва қўлламаганимиз сабаб” деб келтириб ўтилгани ҳам бежиз эмас. Чунки, фарзанд тарбиясида ҳар бир дақиқанинг аҳамияти жуда юқорилигини барчамиз билишимиз лозим.

Н.А.Муслимов ёш-авлоднинг таълим ва тарбиясида “индивидуаллаштириш ва табақалаштириш асосида алоҳида ишлаб, иқтидорли ёшларнинг қобилияти ва истеъдодини тўлақонли рўёбга чиқаришга эътибор қаратиш” тўғрисида тўхталар экан:

- таълим ва тарбияни уйғун олиб бориш, ёшларни нафақат билимли, балки, маънавий, ахлоқий ҳамда касбий тайёрланган етук шахс сифатида вояга етказиш бўйича таъсирчан педагогик чораларни белгилаш, бунинг учун ёшларнинг тарбияланганлик даражасини белгиловчи мезонларни ишлаб чиқиб, жорий этиш;

✓ - таълим муассасаларида соғлом ижодий муҳитни яратиш, таълим ва тарбия жараёнига илғор инноватсион, педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш орқали ўқитиш сифатини янги босқичга кўтариш, ёшларнинг дунёқараши, тафаккури, мустақил мушоҳада қилиш қобилиятларини ривожлантириш;

✓ - иқтидорли ёшларнинг қобилияти ва истеъдодини аниқлаш, тарбиялаш, улар истеъдодини тўлақонли рўёбга чиқариш-нинг ягона умуммиллий тизимини шакллантириш, ўқув-тарбия жараёнини индивидуаллаштириш ва табақалаштириш илмий асосларини яратиш тўғрисида келтириб ўтилган бўлиб, шунинг учун умуминсоний қадриятларга оид компетиентликни ривожлантиришда индивидуал таълимнинг ўрни беқиёсдир.

Ушбу компетентлар ўсиб келаётган ёш-авлоднинг миллий маданият, миллат ва давлат билан алоқаларини боғлай олишга тушунилади. Аммо, объектив характерга эга бўлган билимлар билан фаолият усуллари, қадриятлар, бир инсоннинг муайян қобилиятларисиз идрок этиш орқали амалга оширила олмайди, улар “ўзлигини ошириш учун маълумот” сифатида хизмат қилади, инсоннинг индивидуал сифатларини шаклланиши орқали ривожлантирилади.

Х.М.Тожибоевнинг тадқиқотларида ёшларда ижтимоий фаоллик – шахснинг мақсадга йўналтирилган фаолияти бўлиб, ижтимоий воқеликка нисбатан индивидуал

муносабати ва тизимли хатти-ҳаракатларининг юксак кўринишини ифодаловчи тушунча сифатида талқин этган. Ижтимоий фаоллик меъёрий ва одатдагига нисбатан кучли фаолиятдир. Ўқувчи-ёшларнинг ижтимоий фаолликларини ошириш улар ўртасидаги таълим-тарбияни ташкил этиш жараёни деб таъкидлаб ўтган.

Н.М.Эгамбердиева таълим жараёнини инсонпарварлаштириш масалаларига тўхталар экан: “таълимни инсонпарварлаштириш унинг етакчи тенденцияси сифатида таълимни инсонга қаратиш, унинг индивидуаллигини намоён бўлиши ва ривожланиши учун шароит яратишни ифодалайди. У инсонни юқори эҳтиёжлари: ўз-ўзини намоён этиш, ўз-ўзини реализатсиялаш, маънавий ижтимоий ва касбий шаклланишида максимал даражада қониқишга йўналтирилган ўз ноёблигини йўқотиш, ҳаёт, табиат дунёси ва маданиятдан бегоналашиб кетиш хавфидан ҳимояланишга ундаш” каби масалаларни тадқиқ қилган.

Демак, бола шахсининг тарбиясида субъектив сифат таъсир сифатларини ривожланиши уларни миллий ва умуминсоний қадриятларга оид компетентлигини ривожлантиришда билимларни соф индивидуал ўзлаштиришни ҳисобга олиш, таълим жараёнида ўқитишнинг субъектив мотивлари, ўқитиш предметига муносабат, таълим олувчининг қобилиятлари, шахсий сифатлари ва тажрибасига боғлиқ бўлган кўникма ва малакаларни ишлаб чиқиш зарурати умуминсоний компетентлигини ривожлантиришда индивидуал ёндашувга мурожаат этишни талаб этади.

1-расм. Аксиологик ёндашув асосида умуминсоний қадриятларга оид компетентликни ривожлантиришнинг таркибий қисмлари

Хорижий мамлакатларда олимлар томонидан олиб борилган илмий изланишларда «компетенция» категорияси киритилганидан бошлаб, компетентлик ва компетенция тушунчаларини ажратиш устида асослар яратилди. Машхур британиялик психолог Дж.Равен номи билан боғлайдилар, у ўзининг «Замоनावий жамиятда компетентлик» номли ишида компетентлик ва компетенция тушунчаларининг педагогик-психологик жиҳатларига тўхталиб ўтган. Мазкур тушунча “кўп сонли компонентлардан ташкил топган бўлиб, улардан кўпчилиги бир-бирига нисбатан мустақил, айрим компонентлар кўпроқ когнитив соҳага, бошқалари эса – эмоционал соҳага тааллуқли, мазкур компонентлар

самарали хулқни ташкил қилувчилар сифатида бир-бирини тўлдириши мумкин” деб таъкидлаган. Ушбу тушунчага Дж.Равен “компетентлик кўринишлари” «мотивга эга қобилиятларнинг» моҳияти деб таъкидлайди. Шу тариқа, Дж. Равен томонидан компетентликнинг психологик назарияси яратилган бўлиб, унга кўра компетентлик биологик ирсиятга, қобилиятлар ва бошқа индивидуал хусусиятларга боғлиқ бўлган инсон психикасининг маҳсули ҳисобланади, унинг ривожланиши эса яшаш муҳитига боғлиқдир (ота-она, мактаб, оила, ишчи жамоа, дўстлар ва х.к.) деб таъкидлаб ўтган. Олимнинг тадқиқотларида бола тарбиясида индивидуал ёндашувнинг мазмун-моҳиятини тадқиқ этар экан, «мотиватсия», «мақсадни белгилаш», «хулқ» тушунчаларига таянади ва улар ўз навбатида инсон кадрлари, унинг ахлоқий мажбуриятларига боғлиқ бўлади. Шунинг учун ҳам ёш авлод тарбиясининг обектив компоненти педагогик-психологик ривожланишнинг муайян даражасини ўзлаштирилишини тушуниш керак, чунки уларнинг тарбиялашда индивидуал сифатларининг барча соҳаларини ривожлантириш орқали эришиш мумкин.

Олимлар томонидан билдирилган фикр-мулоҳазаларда индивидуал сифатларга таъсир этувчи омиллар шахснинг умуминсоний қадриятларга оид компетентлигини ривожлантиришда қандай ифодаланишини кўриб чиқамиз.

Интеллектуал соҳада, тафаккур турлари ва услуби, ақл сифати, билиш жараёнлари ва кўникмалар, фикрлаш оператсиялари, шунингдек фан ва фан олди билим, кўникма ва малакалар тизимини ташкил этади. Компетентлик шахс фикрлашининг маҳсулдор тури сифатида алоҳида роль ўйнайди, чунки компетенция биринчи навбатда турли соҳаларда билимларни қўллашни, турли ностандарт вазиятлардан чиқиш усулларини топиш кўникмасини, одатий, стереотип ечимларга қарши чиқиш, турли алгоритмлаштирилган мураккаб вазифаларни ечиш қобилиятини назарда тутди [84, 208-б].

Мотивацион соҳа, инсоннинг бутун ҳаёти давомида шаклландиган ва ривожландиган эҳтиёжлар, мотивлар ва мақсадлар мажмуини қамраб олади. Инсон

Ўзининг фуқаролик нуктаи назарини аниқлаш заруратини англаши муҳим ўрин тутди, унда фуқаролик фаолияти мотивлари шаклланган бўлиши, мақсад қўйиш ва уларга эришиш кўникмасини ривожлантириш билан эришилади.

Эмоционал соҳа таркибига эмоциялар, ҳис-туйғулар, ўзини-ўзи баҳолаш, хавотирланувчанлик киради. Эмоциялар эҳтиёжларни қондириш ёки қондирмаслик билан боғлиқ ва бевосита кечинмалар шаклида намоён бўлади. Ижобий эмоциялар эҳтиёжларни қондиришда, фаолият мақсадига муваффақиятли эришишда юзага келади ва уларни янада самарали амалга оширишга ёрдам беради. Инсоннинг эҳтиёжлари ва мотивларига алоқадор борлиқ ходисалари аҳамиятини акс эттирувчи унинг барқарор эмоционал муносабатлари ҳис-туйғулар деб аталади. Бу муносабат билан, кўпгина тадқиқотчилар томонидан қайд этилган фуқаролик ҳисси, ватанпарварлик, фуқаролик масъулият ҳисси ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Ўзининг жамият, халқ, давлат тақдири учун, фуқаролик бурчи ва мажбуриятини бажаришга масъулиятни ҳис этиш жуда муҳимдир.

Ёш - авлоднинг индивидуал сифатлари мотивацион ва эмоционал соҳалар билан бевосита боғлиқ бўлиб, унинг ривожланиши инсоннинг Умуминсоний қадриятларга оид компетентликни ривожлантириш учун муҳим ўрин тутди. Ташаббускорлик, мақсадга интилувчанлик, ўзига ишонч, қатъиятлилик каби иродавий ҳолатлар инсонга босим ўтказиш, иқтисодий ва сиёсий мансабдор шахслар, корпоратсиялар, оммавий ахборот воситалари ва бошқаларнинг таъсири шароитларида касбий ва шахсий ўз-ўзини амалга ошириш жуда муҳим ҳисобланади.

Шунинг учун, инсон ўз фаолиятида инстинктив-эҳтиёжли соҳасини ижтимоий-аҳамиятлигига бўйсундира олиш, жамият манфаатлари асосида бўлажак ҳатти-ҳаракатларга ўзини-ўзи мобиллаштиришни билиши ҳам керак. Ўз фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоялаш иродавий ўз-ўзини назорат қилишни, ижтимоий-аҳамиятли вазиятни эгаллаш ва ҳимоялаш, фуқаролик жамияти ва демократик давлатни барпо этиш ва мустаҳкамлашда муҳим ўрин тутди. Чунки, инсон ўзида масъулиятни ҳис қилиш, зарурат бўлганида нафақат ўзининг, балки бошқа фуқароларнинг фуқаролик ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоялаш қобилиятини ривожлантиришни талаб этади. Умуминсоний қадриятларга оид компетентликни ривожлантириш инсон давлат ва жамият мафкураси учун қарши таъсирлар, яни жамият ривожига қарши қаратилган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларга қарши кураша оладиган х-ёшларни тарбиялаш муҳим ўрин тутди. Шу билан бирга у ўзини давлат ва ҳокимият тузилмалари фаолияти назоратини амалга оширувчи фуқаролик жамияти институтлари, жамоат ташкилотлар билан фаол ҳамкорликда бўлиши керак.

Ёшларни инсоф, ҳалоллик, поклик, виждонлилик тушунчаларига асосланиб, ўз мақсад ва интилишларини танлашга онгли ёндашиши, танқидий ва ҳар томонлама фикрлашни билиш, ўз хулқини бошқа инсонларнинг ҳатти-ҳаракатлари билан боғлаш, ўз мустақил фикр ва ҳатти-ҳаракатларини тўғри баҳолашни билиши керак. Бу кўп жиҳатдан рефлексив кўникмаларга, ўзини-ўзи назорат қилишга боғлиқ бўлади, чунки муваффақиятсизликларнинг сабабларини ташқи шароитлардан эмас, балки аввало ўз хулқларида ёки сифатларида излайдиган инсонлар муваффақиятга эришадилар. Предметли-амалий соҳа ўз ичига инсон фаолияти ва мулоқотнинг турли кўринишларидаги қобилиятлар, ҳатти-ҳаракатлар, кўникмаларни ўз ичига қамраб олади.

Умуминсоний қадриятларга оид компетентликни ривожлантириш педагогик тарбия, инсонпарварлик тамойиллари асосида курилади – жамият аъзоларини ижтимоий муносабатларга киришиш, миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялаш, виждон

эркинлиги, миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенгликни таъминлашда инсон танлови эркинлигини тан олиш. Айнан мазкур йўналганликлар хлар индивидуал сифатларининг экзистенциал соҳаси моҳиятини белгилаб беради. Тадқиқотда олимлар томонидан таъкидланган фикр-мулоҳазаларни умумлаштириш орқали, ижтимоий ҳамкорликда таълим-тарбия, фаол фаолият усули профессор-ўқитувчи билан ёш-авлод ўртасидаги ҳатти-ҳаракатлари тизимига айтилади.

Психология фанида ёш-авлод шахсининг сифатлари ривожланишида ижтимоий-ҳамкорликнинг қуйидаги сифатларини алоҳида келтириб ўтилган:

педагогик-психологик ҳамкорлик фаолиятига киришиш;

шахсининг ўқитувчи билан ўзаро ҳамкорликда бажарадиган индивидуал сифатлари орқали амалга ошириш;

ўқитувчи шахс сифатида ҳаракатни бошлаб беради ва унга ёшларни жалб этади;

ёш-авлод тарбиясида ўқитувчидан ибрат олган ҳолда намуна асосида ўз ҳаракатини бажаради;

ўқитувчи ёшларни ўзини-ўзи бошқаришда фаол индивидуал ҳаракатлари назоратида иштирок этади;

ёш-авлоднинг ўзини-ўзи фаоллаштирувчи, ўзини-ўзи уюштириш рефлексив ҳаракатларини амалга оширади.

Шу тариқа, умуминсоний қадриятларга оид компетентликни ривожлантириш мазмунли кўрсаткичлари индивидуаллик соҳалари орқали янги ислохотлар, ўзгаришлар, шахсининг умуминсоний қадриятларга оид компетентлигини ривожлантирилиши, ўзлаштиришнинг зарурий шарти бўлиб хизмат қилади (юқорида келтирилганларни умумлаштирган ҳолда мазкур кўрсаткичлар 1-жадвалда ифодаланган).

Демак, Янги Ўзбекистон шароитида хларда умуминсоний қадриятларга оид компетентликни ривожлантиришнинг асосий мақсади ёшларда бунёдкор ғояларнинг мазмун-моҳиятан соғлом ёки носоғлом, эзгу ёки ёвуз, бунёдкор ёки бузғунчи ғояларнинг бўлиши мумкинлигини ёритиш ҳамда умуминсоний қадриятларга содиқлик руҳида тарбияланиши муҳим аҳамият касб этмоғи лозим.

REFERENCES

1. Халқ сўзи. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёев¹ 2023 йил 1 феврал куни Андижон вилоятига ташрифи чоғидаги нутқи. 2023 й. 2 февраль. №-22-сон.
2. Х.Ибраимов, М.Қурононов, Ж.Фозилов, Ф.Зарипов. “Ота – она – мураббий”., услубий-методик қўлланма. Ғафур-Ғуллом нашриёти. 2024 й. 220-б.
3. Муслимов Н. “Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантириш-нинг назарий-методик асослари.: дис..пед. фан. док. – Т., 2007 й. 313 бет
4. Тожибоева Х.М. “Ўқувчи-ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишнинг педагогик тизими” дисс. 2018 й.
5. Эгамбердиева Н. Маданий-инсонпарварлик ёндашув асосида хларни шахсий ва касбий ижтимоийлаштириш назарияси ва амалиёти (Педагогика олий таълим муассасалари мисолида): Дис..пед.фан.док.–Тошкент, 2010. – 85-151 б.
- 6.
7. Пиаже Жан. Психология интеллекта. Логика и психология. – СПб.: Питер.: 2003 г. – 192 с.

8. Божович Л. Избранные психологические труды: Проблема формирования личности./ Л.И. Божович; под ред. Д.И. Фельдштейна. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 208 с.
9. Бурлакова Т. Индивидуализация профессиональной подготовки студентов в современном педагогическом вузе.:автор....дисс....д.п.н. // Т.Бурлакова – Ярославль., 2012 г. - 43 с.
10. Асмолов А. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа : учебник // . - М.: Изд-во МГУ, 1990 г. -367 с.
11. Ғозиев Э. Психология. Ёш даврлар психологияси. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – 223 б.
12. Мусурмонова О. Ўқувчиларнинг маънавий маданиятини шакллантириш. –Т.: Фан, 1993. – 28 б.
13. Жўраева С.Н. X шахсига касбий шаклланиш таъсирининг психологик жиҳатлари.: Автореферат. Дис...пед.фан.ном. – Т., 2010 й.
14. Бегматов А. Маънавият фалсафаси ёхуд Ислом Каримов асарларида янги фалсафий тизимнинг яратилиши. – Тошкент.: Шарқ, 2000 й. – 64-65 б.
15. Румий Ж. Маънавий маснавий. Муҳаммад таржимаси. Техрон, 2001 йил, 7-б. Форсча-ўзбекча луғат.
16. Маънавият асосий тушунчалар изохли луғати. Ўзбекистон файласуфлари жамияти.: Т-2010 й. 188-б.
17. Миллий истиқлол ғоясини шакллантиришда ташкилий-услугий ёндашувлар.. (кадрлар тайёрлаш миллий дастури вазибалари доирасида). Т.: 2002.-19 б
18. Абдуганиев О. Т. ХЛАРДА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ОИД КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОЎЖИЯТИ ВА МАНТИҚИЙ ЖИҲАТДАН ТАҲЛИЛИ //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 10. – С. 434-438.
19. Абдуганиев О. Т. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ХЛАРДА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ОИД КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ПЕДАГОГИК ҲАМКОРЛИК ОМИЛЛАРИ //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 12. – С. 52-56.
20. Абдуганиев О. Т. ХЛАРДА ИЖТИМОИЙ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК КОМПЕТЕНСИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ИМКОНИЯТЛАРИ //Yevraziyskiy jurnal akademicheskix issledovaniy. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 25-29.
21. Абдуганиев О. Т. Хларда ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантириш : дис. – Т.: : диссертация, 2021.
22. Абдуганиев О. Т. DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCIES IN STUDENTS–AS A SOCIAL PEDAGOGICAL NEED //prospects of development of science and education. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 78-83.
23. Абдуганиев О. Т. DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCIES IN STUDENTS–AS A SOCIAL PEDAGOGICAL NEED //PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 78-83.
24. Турсунбойевич О. А. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 1888-1897.

25. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 9. – №. 7.
26. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
27. Абдуганийев О. Т. FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS //Ye Conference Zone. – 2022. – С. 10-13.
28. Oglu A. O. T. Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. – 2021. – T. 12. – №. 7. – S. 433-442.